

УДК 338.48 EDN: IBKPTY
DOI: 10.5281/zenodo.10561063

ФРОЛОВА Елена Александровна

*Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского (Саратов, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: eaksar@yandex.ru*

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

В статье анализируются факторы развития гостиничных услуг на российском рынке. Исследование позволяет констатировать умеренный рост отрасли гостиничных услуг в условиях внешнеполитических ограничений. Драйвером роста рынка гостиничных услуг выступает переориентация туристского спроса на внутренние направления, вызывающие необходимость развивать количество и качество предоставляемых услуг средств размещения. Развитию рынка гостиничных услуг способствуют меры государственной поддержки, направленные на активизацию инвестиционных поступлений в отрасль. Негативное влияние на развитие отрасли оказывает отток иностранных туристов, повлёкший снижение заполняемости гостиниц в высоком ценовом сегменте. Внешнеполитические факторы вызывают неопределённость и затрудняют принятие инвестиционных решений в отношении вектора развития гостиничных услуг. Проведение анализа отраслевых факторов и характера конкуренции помогает принимать обоснованные решения при выборе стратегии развития организаций гостиничного сектора.

Ключевые слова: *гостиничные услуги, коллективные средства размещения, отрасль гостеприимства*

Для цитирования: Фролова Е.А. Факторы развития российского рынка гостиничных услуг в условиях внешнеполитических ограничений // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №7. С. 54–63. DOI: 10.5281/zenodo.10561063.

Дата поступления в редакцию: 20 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2023 г.

Elena A. FROLOVA

*Saratov National Research State University named after N. G. Chernyshevsky (Saratov, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: eaksar@yandex.ru*

DRIVERS OF THE HOTEL SERVICES RUSSIAN MARKET UNDER THE FOREIGN POLICY RESTRICTIONS

Abstract. *The article analyzes the factors of development of hotel services in the Russian market. The study allows us to state the moderate growth of the hotel services industry in the conditions of foreign policy restrictions. The driver of the growth of the hotel services market is the reorientation of tourist demand to domestic destinations, causing the need to develop the quantity and quality of accommodation facilities provided. The development of the hotel services market is facilitated by government support measures aimed at boosting investment revenues in the industry. The outflow of foreign tourists has a negative impact on the development of the industry, which has led to a decrease in the occupancy rate of hotels in the high price segment. Foreign policy factors cause uncertainty and make it difficult to make investment decisions regarding the vector of development of hotel services. Analysis of industry factors and the nature of competition helps to make informed decisions when choosing a strategy for the development of organizations in the hotel sector.*

Keywords: *hotel services, collective accommodation facilities, hospitality industry*

Citation: Frolova, E. A. (2023). Drivers of the hotel services Russian market under the foreign policy restrictions. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(7), 54–63. doi: 10.5281/zenodo.10561063. (In Russ.).

Article History

Received 20 October 2023
Accepted 20 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Актуальность

События последних нескольких лет привели к ряду негативных и позитивных последствий, которые наблюдаются в настоящий момент в туризме и в гостиничной отрасли. Текущая ситуация положила начало новому вектору развития отрасли гостеприимства, выражающемуся в структурных и качественных изменениях отрасли [6]. Ограничения на зарубежные поездки, вызванные пандемией, стали первым толчком к новой тенденции на рынке туризма России: многие граждане, предпочитающие отдых преимущественно за рубежом, были вынуждены провести отпуск внутри страны. Внешнеполитическая и экономическая ситуация сегодня (ограничения на поездки в зарубежные страны, сложности с перелётами и расчётами) поддерживают тенденцию переориентации спроса на внутренние направления. Российский рынок покинул ряд сетевых международных гостиничных брендов, работавших в высоких ценовых сегментах и определявших стандарты гостиничного сервисного обслуживания для требовательных клиентов. Организации гостеприимства столкнулись также с необходимостью адаптации к новым условиям, связанным с уходом зарубежных систем онлайн бронирования. Все эти факторы в сочетании с ростом внутреннего туристического потока приводят к необходимости поиска конкурентных преимуществ и механизмов адаптации предприятий сферы гостеприимства и развития их в новых условиях внешней среды. В связи с этим всесторонняя детализация и изучение факторов среды является стратегически значимым этапом в разработке направлений развития гостиничных организаций на российском рынке [2].

Для изучения факторов развития российского рынка гостиничных услуг использовались общенаучные методы анализа и синтеза, методы экономического и статистического анализа отрасли, экспертные методы. Исследование базируется на данных Федеральной службы государственной статистики, отчётах о маркетинговых исследованиях агентств

БизнесСтарт, Центр экономики рынков.

Состояние отрасли гостиничных услуг

В 2020 г., в связи с ограничениями, введёнными для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, число постояльцев гостиниц в России сократилось на 37% – с 61,1 до 38,3 млн чел. В 2022 г в России услугами гостиниц воспользовались 64,5 млн чел, что на 67% превысило значение 2020 г. (38,3 млн чел). К концу 2023 г. объём гостиничного рынка России может составить 785 млрд руб., что на 10% больше прошлогодних показателей.

Факторы спроса гостиничных услуг

Ключевые тенденции нового цикла затрагивают факторы спроса и предложения на рынке. Спрос всё больше фокусируется на внутренние направления, наметился поворот внешнего спроса с запада на восток. Эксперты прогнозируют рост за счёт развития внутреннего туризма из-за сократившихся возможностей у россиян отдыхать за границей и ожидаемого притока туристов из Китая и Ирана. Ожидаемый в этом году рост рынка на 10% связан с и с повышением на такую же величину средней цены проживания в коллективных средствах размещения (КСР). В «Яндекс Путешествиях» оценивают текущую стоимость в среднем в 2,48 тыс. руб. за ночь, что на 6% выше год к году.

Расширяется география путешествий по России для массового потребителя, растёт популярность активного туризма. Наиболее привлекательными для туристов остаются Центральный и Западный федеральный округа. Также предпочитаемыми регионами отдыха для граждан страны являются Карелия, Ленинградская область, Алтайский Край. Эти факторы вызывают необходимость появления новых гостиничных и туристических проектов. Таким образом внутренний туризм продолжит быть основным драйвером развития гостиничного рынка России, открывая новые возможности для различных регионов, кластеров и создавая точки роста для бизнеса. Рост внутреннего туризма стимулирует развитие как популярных, так и новых туристических направле-

ний внутри России, что в целом положительно сказывается на раскрытии огромного рекреационного потенциала нашей страны. Главным трендом российского рынка в 2022 г. является рост загородного и регионального предложения. Востребованы курортные направления и отели, которые предоставляют велнесс-услуги и программы оздоровления.

Структура предложения на рынке гостиничных услуг

Со стороны предложения наблюдается реструктуризация рынка гостиниц с переходом от международных брендов к российским, прогнозируется дальнейший рост и развитие локальных операторов.

В 2022 г. в России насчитывалось 29,5 тыс. гостиниц и аналогичных средств размещения (табл. 1). Гостиницы неоднородны по виду, численности персонала и количеству размещённых лиц. Единицей учёта может быть как небольшой мотель на 20 мест, так и комплекс гостиниц с оборотом в сотни миллионов рублей в год¹.

Таблица 1 – Численность гостиниц и аналогичных средств размещения в России в 2018–2022 гг. (сост. по данным Росстат)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Численность гостиниц, ед.	28074	28302	27328	28979	29547
Динамика (% к предыдущему году)	-	0,8	-3,4	6	2

По расчётам Центра экономики рынков, номерной фонд коллективных средств размещения за 2022 г. увеличился на 3,1% и достиг 1,06 млн номеров. Доходы коллективных средств размещения в 2022 г. превысили 0,7 трлн руб. (рис. 1).

В 2022 г. без учёта неклассифицированных объектов в структуре всех коллективных средств размещения преобладали городские гостиницы, на их долю приходилось около 58%

объектов. Около 53% номерного фонда КСР также приходилось на гостиницы. Структура коллективных средств размещения по типам и в % от количества объектов и номерного фонда представлена на рис. 2.

Рис. 1 – Доходы гостиниц и других средств размещения в России, млн. руб.

Рис. 2 – Структура коллективных средств размещения России в 2022 г. по типам, в % от количества объектов (А) и номерного фонда (Б)²

Среднегодовая загруженность коллективных средств размещения, рассчитанная в процентах от общего числа доступных за год койко-мест, в гостиницах и других средствах размещения существенно выросла: в 2022 г. этот показатель составлял 31,6%, тогда как в 2021 г. – 28,7%. Значительное падение загрузки койко-мест в российских КСР наблюдалось только во время пандемии (рис. 3).

¹ Основные показатели деятельности коллективных средств размещения по Российской Федерации (2022 г.). URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm>

² Анализ рынка гостиничных услуг. URL: <https://research-center.ru/marketingovoe-issledovanie-gostinic/>

В 2022 г. ряд международных гостиничных операторов заявили о приостановке деятельности на территории РФ. Однако такое решение в целом не привело к сокращению числа качественных действующих гостиничных объектов на российском рынке, поскольку в большинстве случаев отели на территории России не принадлежали иностранным компаниям, а находились под их управлением или франшизой. Далее гостиницы, работавшие с западными операторами по договору об управлении, будут искать новую управляющую компанию, либо примут решение заниматься управлением собственными силами. Уход зарубежных брендов в сочетании с ростом внутреннего спроса – это стратегическая возможность для российских гостиничных сетей. Текущая ситуация даёт дополнительные преимущества для более интенсивного развития крупным российским операторам Azimut и Cosmos Group. В условиях отсутствия западных туристов переход на российский бренд является более выгодной стратегией для собственников отелей.

Рис. 3 – Загруженность коллективных средств размещения, в % от числа свободных койко-мест в году³

Вместе с тем, снижение потока зарубежных туристов негативно влияет в первую очередь на сегмент люкс и гостиницы высокого ценового сегмента. Загрузка отелей самых высоких сегментов упала в 2–3 раза. Основу

въездного потока традиционно составляли индивидуальный и групповой туризм из Германии, США, Франции, Великобритании, Японии и других стран. На внутреннем деловом потоке, бизнес-туризме, особенно в части MICE рынка скажется и сокращение международного бизнеса в России.

С 1 августа 2023 г. граждане 55 государств могут въехать в Россию по электронной визе. Единая электронная виза позволяет иностранцам посетить Россию в туристических целях, с гостевым или деловым визитом, а также для участия в общественно-политических, экономических, научных, культурных и спортивных мероприятиях. Обладателям такой визы разрешено находиться в стране 16 суток со дня въезда. Эта мера может помочь стимулировать туристический поток из зарубежных стран.

С другой стороны, снижение конкуренции с международными брендами, являющимся законодателями сервисных стандартов, может привести к тому, что в условиях закрытых границ у курортных и загородных отелей будет гарантирован сезон, а значит, у них пропадает мотивация инвестировать в свой сервис и совершенствовать технологию своих бизнес-процессов.

Институциональные факторы анализа

Понимая важность создания условия для развития отрасли гостиничных услуг, государство предложило различные меры поддержки гостиничной отрасли. Механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры был запущен Правительством РФ в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»⁴. Главная цель – привлечь в отрасль новых инвесторов, простимулировать создание качественной инфраструктуры, повысить привлекательность внутреннего и въездного туризма.

³ Источник: Росстат, Центр экономики рынков

⁴ Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/turizm/nacionalnyy_proekt_turizm_i_industriya_gostepriimstva

Правительственная программа по выдаче льготных кредитов со ставкой 5%, направленная на создание качественных гостиничных объектов. В текущих условиях высокой стоимости проектного финансирования мера является достаточно эффективной и уже приносит результаты: большое количество проектов в разработке, причём по многим уже начаты работы. Эта мера поддержки позволила инвесторам привлечь заёмные средства на строительство или реконструкцию гостиниц категории не менее «три звезды», площадью от 5 тыс. кв. м или с номерным фондом от 120 номеров. Кредиты предоставляются на срок до 15 лет по ставке 5% годовых. Согласно утверждённым критериям, размер кредита варьируется от 100 млн до 70 млрд рублей, а сам проект должен быть в высокой степени проработки: получены документы на землю, разработан бизнес-план, проект должен пройти кредитный комитет в банке, важно также, какой объем средств уже профинансирован будущим собственником. Правительство выделило на программу льготного кредитования на период до 2024 г. порядка 22 млрд руб.

С учётом высоких сроков окупаемости и рисков организации гостиничного бизнеса эти меры поддержки приобретают особую значимость. Срок окупаемости строительства по многим видам средств размещения достигает 10 и более лет.

В то же время малым объектам размещения зачастую не хватает финансовой поддержки от государства. Небольшие отели и гостиницы, создающие потенциал для загородного туризма, отступают на второй план по сравнению с проектами, рассчитанными на 100 комнат и больше.

В последние годы среди операторов рынка гостиничных услуг сформировался новый тренд – открытие легковозводимых объектов (кемпингов, глэмпингов, модульных и каркасных отелей), которые способны быстро

восполнить нехватку средств размещения.

В рамках внедрения антикризисных мер поддержки российского бизнеса, была введена «нулевая» ставка НДС для гостиниц и прочих объектов туристической индустрии (для действующих объектов с 1 июля 2022 г. налог обнуляется на 5 лет, а для новых ставка 0% будет действовать в течение 5 лет с момента открытия)⁵.

На поддержание числа бронирований отелей оказала положительное влияние также программа туристического кешбэка. Получить кешбэк за счёт бюджета можно при отдыхе внутри России, оплаченном картой «Мир». Размер кешбэка – 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. руб. (40 тыс. руб. для путешествий на Дальний Восток).

Несмотря на меры государственной поддержки гостиничной отрасли проблема низкой насыщенности рынка гостиничных услуг остаётся актуальной. Насыщенность рынка гостиничных услуг является одним из важнейших международных показателей развития гостиничной инфраструктуры. Данный показатель рассчитывается как отношение числа номеров, имеющих в предприятиях размещения к численности населения того или иного региона. Средний показатель насыщенности рынка гостиничных услуг составляет в РФ 4,6 номера на 1000 чел. населения. Однако имеются и серьёзные территориальные диспропорции в индустрии гостеприимства [4].

Рынок труда отрасли гостиничных услуг

В 2022 г. в России численность работников гостиниц и аналогичных средств размещения составила 282,4 тыс. чел., что на 8,6% превысило значение 2018-го, но не дотянула до уровня 2019 года⁶.

Даже вынужденное увеличение зарплат не способствовало нужному притоку соискателей. Не все мигранты, которые до пандемии работали на позициях нижнего линейного персонала (подсобные рабочие, мойщики, грузчики багажа, уборщики и горничные), смогли

⁵ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011>

⁶ Анализ рынка гостиничных услуг в России URL: https://businessstat.ru/russia/services/hotels_and_tourism/hotels/

вернуться в Россию.

В условиях санкционного кризиса отели вынуждены оптимизировать свои затраты, экономить на сотрудниках, сокращать их количество. Кроме того, на рынке происходит перераспределение трудовых ресурсов. Ряд отраслей, например, строительная отрасль или ритейл, предлагают сотрудникам более высокую заработную плату, чем гостиницы, и туда происходит отток персонала. Пандемия вызвала региональный переток сотрудников, а кризис 2022 г. только усилил его.

В условиях роста конкуренции на рынке будет расти и спрос на профессиональное обучение и подготовку персонала. Пандемия и попытки сэкономить на затратах на персонал спровоцировали рост интереса к автоматизации внутренних процессов обслуживания гостей и дистанционного управления гостиничными комплексами.

Инфраструктурные факторы и рост издержек

На рынке бронирования наблюдается изменение участников и структуры. В 2022 г. резко увеличился уровень прямых продаж номеров, через сайты гостиниц и отелей, и составил 52%, появились новые участники OTA (Online Travel Agency) (самые известные из них – Островок, Броневик, Яндекс.Путешествия, 101ОТЕЛЬ) и новые способы бронирования номеров – через социальные сети, мессенджеры и т.д. В условиях роста стоимости рекламы у Яндекс (настройка рекламной кампании или приоритетного размещения) затраты на продвижение отелей возросли. При этом если на Booking отели платили по факту размещения гостя (комиссия), то сейчас чтобы быть в выдаче, отелю нужно инвестировать средства без какой-либо гарантии поступления бронирований. Этот риск ставит проблему повышения эффективности рекламы.

Такие факторы приводят и к возрастанию роли туроператоров и турагентств в продажах

услуг отелей. Увереннее в этой ситуации себя будут чувствовать отели с большой долей постоянных клиентов – те, кто уже наработал свою базу, знает специфику и потребности своих гостей, умеет работать с каналами коммуникаций. Программы лояльности и особые условия для постоянных гостей станут важным средством борьбы за положение на гостиничном рынке. В целом возрастает роль маркетинга и построения эффективной системы продвижения на гостиничном рынке.

Немаловажной проблемой отрасли является и недостаточно развитая транспортная инфраструктура, являющаяся одним из основных факторов в выборе места для проведения отдыха и, таким образом, определяющая загруженность отелей. Индустрии необходимо создание альтернативных маршрутов к местам отдыха и поддержка перевозчиков.

Описанные факторы повышают издержки гостиничных предприятий и оказывают давление на рентабельность бизнеса. Растут издержки на поставку материалов, закупки, коммунальные платежи, затраты на фонд оплаты труда сотрудников. Все это приводит к необходимости повышать эффективность управления затратами, поскольку необоснованный рост цен на гостиничные услуги приведёт к снижению спроса.

Для разработки стратегии развития организаций гостиничного бизнеса необходимо провести детальный мониторинг внешней среды деятельности гостиницы: исследование и прогнозирование деятельности субъектов рынка гостиничных услуг (возможных конкурентов), тенденций инвестиционного климата, особенностей федеральной и региональной законодательной базы, предпочтений и платежеспособности покупателей гостиничных услуг [5].

Представим факторы и условия развития гостиничных услуг на российском рынке в обобщённом виде (табл. 2).

Таблица 2 – Отраслевые факторы развития рынка гостиничных услуг

Факторы	Краткая характеристика
Размер рынка, стадия развития	В 2022 г. гостиничный рынок России вырос на 2% относительно показателя 2021 г. Число гостиниц и других средств размещения превысило 29 тыс. Номерной фонд гостиниц достиг 1,06 млн номеров. Доходы коллективных средств размещения в 2022 г. превысили 0,7 трлн руб. К концу 2023 г. объем гостиничного рынка России может составить 785 млрд руб. За вычетом инфляции оборот рынка пока не может восстановиться к показателям 2019 г. Рынок растущий. Темп роста умеренный
Усиление / ослабление конкуренции	Спрос на средства размещения в курортных зонах в сезон превышает предложение в силу переориентации турпотока на внутренние направления. Рост в сегменте загородных объектов гостеприимства. В регионах по-прежнему наблюдается недостаток средств размещения, тормозящий развитие внутренних туристических направлений. Эти факторы ослабляют интенсивность конкурентной борьбы в краткосрочном периоде. Уход ряда международных брендов может сказаться на снижении стандартов обслуживания
Потенциал роста, появление новых игроков	Прогнозируется рост числа КСР, на это направлены меры государственной поддержки. Появляются новые некапитальные строения, легковозводимые объекты (кемпинги, глэмпинги, модульные и каркасные отели), которые способны быстро восполнить нехватку средств размещения. Уход ряда международных гостиничных сетей с российского рынка
Масштаб конкуренции	Масштаб конкуренции – международный. Несмотря на уход ряда брендов, 11 международных гостиничных операторов продолжают управлять отелями на территории России (Accor Hotels, Radisson HG, Hilton Hotels & Resorts, Lotte Hotels & Resorts, Soluxe Hotel Group, Corinthia Hotels, Domina Hotels, Louvre HG, Kempinski Hotels, Rosewood Hotels и Rocco Forte Hotels – их совокупный номерной фонд составляет более 60% от общего объема предложения сетевых операторов). Интенсивное развитие крупных российских операторов Azimut и Cosmos Group, приобретение инвестиционно-привлекательных объектов санаторно-курортного сегмента в регионах и городских гостиничных объектов
Степень риска и неопределённости, связанных с развитием отрасли, входные барьеры	Неопределённость отрасли связана с развитием внешнеполитических и экономических факторов. Ограниченный импорт, дорожающие стройматериалы и высокие ставки по кредитам значительно ограничивают инвестиционный потенциал отрасли. Снижение въездного туристического потока вызывает падение показателей заполняемости гостиниц в высоком ценовом сегменте. Входные барьеры связаны с высокими первоначальными вложениями в отрасль и длинными сроками окупаемости проектов
Технологические изменения в отрасли	Тренд на автоматизацию процессов обслуживания и управления гостиничными комплексами [1]. Появление маркетинговых программ, основанных на индивидуализации и персонализации предложений
Инфраструктура поддержки отрасли	Изменение участников на рынке бронирования гостиничных услуг, переориентация на российские агрегаторы (раньше 35–40% составляла доля Booking.com, а сейчас более 50% бронирований приходят с сайта отеля или по звонку, что позволяет снизить комиссионные издержки. Остальной поток идёт через российские каналы — «Островок», «Броневик» и другие). Рост значимости собственных каналов продвижения и выстроенных взаимоотношений с туроператорами и агентами. Усложнение процессов девелопмента гостиничных услуг. Необходимость развития национальных систем классификации гостиниц

Заключение

В российской гостиничной отрасли сейчас наблюдаются стремительные изменения на фоне происходящих во внешней и внутренней политике событий. Индустрия пережила

уход зарубежных брендов с гостиничного рынка и падение доли иностранных туристов. Однако перемены на рынке открывают и возможности для развития малого гостиничного бизнеса и внутреннего туризма. Расширение

внутреннего туризма приведёт к созданию новых направлений, зарождается потенциал для организации мест активного отдыха и локальных рекреационных центров.

От международных брендов потребитель неизбежно перейдёт к российским, что подстегнёт развитие локальных операторов гостиничных услуг. Меры поддержки государства обеспечат функционирование существующих отелей и гостиниц, а также поощрят создание новых, давая инвестиционный импульс для развития отрасли. В перспективе политическая напряжённость на международной арене снизится и поток иностранных туристов с запада постепенно восстановится. Пока этого не произошло ставка делается на приезжающих из стран Востока. Неопределённость внешнеполитических и экономических факторов затрудняет принятие инвестиционных решений и выбор инвестиционных приоритетов развития.

На российский рынок гостиничных услуг влияют разнонаправленные тенденции. С одной стороны, спрос на внутренний туризм продолжит расти. С другой стороны, отсутствие иностранного турпотока и санкции увеличат сроки окупаемости новых объектов. Ограниченный импорт, дорожающие стройматериалы и высокие ставки по кредитам значительно ограничивают инвестиционный потенциал отрасли.

В ближайшее время можно прогнозировать не только количественные, но и качественные перемены, развитие инфраструктуры мест отдыха, расширение оказываемых услуг и технологий взаимодействия с клиентами.

В целом проведённый анализ факторов развития рынка гостиничных услуг в России показал, что сфера гостеприимства характеризуется существенной гибкостью, что позволяет ей успешно подстраиваться под меняющуюся экономическую ситуацию в стране.

Список источников

1. Жукова М.А., Жуков В.А., Чудновский А.Д. Формирование и развитие российской гостиничной индустрии с учётом воздействия факторов внешней среды // Инновации и инвестиции. 2019. №11. С. 335-339.
2. Еремеев Д.В., Шабоха А.В. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на деятельность предприятий гостиничного бизнеса // Экономические исследования и разработки. 2017. №10. С. 304-315.
3. Павленко И.Г. Российский рынок гостиничных услуг: состояние и перспективы развития международных и национальных гостиничных цепей // Сервис в России и за рубежом. 2019. Т.13. Вып.2. С. 44-53. DOI: 10.24411/1995-042X-2019-10205.
4. Сафина С.С., Лимонина И.Г. Региональная специфика развития коллективных средств размещения и территориальная интеграция международных гостиничных сетей в Российской Федерации // Проблемы современной экономики. 2016. №1(57). С. 170-174.
5. Заднепровская Е.Л., Поддубная Т.Н., Панина Е.А., Джум Т.А. Современные особенности инновационных стратегий развития предприятий гостиничного бизнеса // Новые технологии. 2022. Т.18. №1. С. 106-114. doi: 10.47370/2072-0920-2022-18-1-106-114.
6. Фролова Е.А. Адаптационные изменения российского бизнеса в условиях ограничительных эпидемиологических мер // Экономическая безопасность и управление инновациями: Сб. ст. по итогам междунар. науч.-практ. конф., Саратов, 30.04.2021. Саратов: ООО Изд-во «КУ-БиК», 2021. С. 107-109.

References

1. Zhukova, M. A., Zhukov, V. A., & Chudnovskiy, A. D. (2019). Formirovanie i razvitie rossijskoj gostinichnoj industrii s uchetom vozdejstviya faktorov vneshnej sredy [Formation and development of the russian hotel industry taking into account the influence of external factors]. *Innovacii i investicii [Innovation and investment]*, 11, 335-339. (In Russ.).
2. Eremeev, D. V., & Shabokha, A. V. (2017). Faktory vneshnej i vnutrennej sredy, vliyayushhie na deyatel`nost predpriyatij gostinichnogo biznesa [Economic and financial factors of the outwardly-internal environment influencing of activity of the enterprises of hotel business]. *Ekonomicheskie issledovaniya i razrabotki [Economic development research journal]*, 10, 304-315. (In Russ.).
3. Pavlenko, I. G. (2019). Rossijskiy rynek gostinichnyh uslug: sostoyanie i perspektivy razvitiya mezhdunarodnyh i nacionalnyh gostinichnyh cepej [Russian market of hotel services: condition and development prospects international and national hotel chains]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 13(2), 44-53. doi: 10.24411/1995-042X-2019-10205. (In Russ.).
4. Safina, S. S., & Limonina, I. G. (2016). Regional`naya specifika razvitiya kollektivnyh sredstv razmesheniya i territorial`naya integraciya mezhdunarodnyh gostinichnyh setej v Rossijskoj Federacii [Regional specificity of collective means of placing and territorial integration of international hotel networks in the Russian Federation]. *Problemy sovremennoj ekonomiki [Problems of modern economics]*, 1(57), 170-174. (In Russ.).
5. Zadneprovskaya, E. L., Poddubnaya, T. N., Panina, E. A., & Dzhum, T. A. (2022). Sovremennye osobennosti innovacionnyh strategij razvitiya predpriyatij gostinichnogo biznesa [Modern features of innovative strategies for the development of hotel business enterprises]. *Novye tehnologii [New technologies]*, 18(1), 106-114. doi: 10.47370/2072-0920-2022-18-1-106-114. (In Russ.).
6. Frolova, E. A. (2021). Adaptacionnye izmeneniya rossijskogo biznesa v usloviyah ogranichitel`nyh epidemiologicheskikh mer [Adaptive changes in Russian business in the context of restrictive epidemiological measures]. *Ekonomicheskaya bezopasnost` i upravlenie innovაციyami [Economic security and innovation management]*: Collection of articles based on the results of the international scientific and practical conference, Saratov, April 30, 2021. Saratov: «KUBiK» Publ. LTD, 107-109. (In Russ.).